

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

№4

ISSN: 2992-8982

<https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz/>

2025

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

*Elektron nashr. 735 sahifa.
E'lon qilishga 2025-yil 7-aprelda ruxsat etildi.*

Bosh muharrir o'rinbosari:
Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:
Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Sayfullo Normatovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Maxmudov Nosir, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Samadov Asqarjon Nishonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Ikrom Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xajiyev Baxtiyor Dushaboyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Hakimov Nazar Hakimovich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Musayeva Shoira Azimovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor
Ali Konak (Ali Ko'nak), iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor (Turkiya)
Cham Tat Huei, falsafa fanlari doktori (PhD), professor (Malayziya)
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dots.
Utayev Uktam Choriyevich, O'z.Respub. Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari
Ochilov Farkhod, O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Axmedov Javohir Jamolovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), katta o'qituvchi
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), v.b. dots.
Djudi Smetana, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Krissi Lyuis, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Glazova Marina Viktorovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi (Moskva)
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Sevil Piriyeva Karaman, falsafa fanlari doktori (PhD) (Turkiya)
Mirzaliyev Sanjar Makhmatjon o'g'li, TDIU ITI departamenti rahbari
Ochilov Bobur Baxtiyor o'g'li, TDIU katta o'qituvchisi

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

Salimov Okil Umrzokovich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Abdurakhmanov Kalandar Khodjavevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor

Rae Kwon Chung, South Korea, Honorary Professor at TSUE, Nobel Prize Laureate

Osman Mesten, Member of the Turkish Parliament, Head of the Turkey–Uzbekistan Friendship Society

Akhmedov Durbek Kudratillayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Akhmedov Sayfullo Normatovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Kalonov Mukhiddin Bakhridinovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Siddikova Sadokat Gafforovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogical Sciences

Khudoykulov Sadirdin Karimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Makhmudov Nosir, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Yuldashev Mutallib Ibragimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Samadov Askarjon Nishonovich, Candidate of Economic Sciences, Professor

Slizovskiy Dmitriy Yegorovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor

Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Akhmedov Ikrom Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Eshtayev Alisher Abduganiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Khajiyev Bakhtiyor Dushaboyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Khakimov Nazar Khakimovich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor

Musayeva Shoira Azimovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Professor

Ali Konak, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor (Turkey)

Cham Tat Huei, Doctor of Philosophy (PhD), Professor (Malaysia)

Foziljonov Ibrokhimjon Sotvoldikhoja ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor

Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of Department, Prosecutor General's Office of Uzbekistan

Ochilov Farkhod, Head of DCEC, Prosecutor General's Office of Uzbekistan

Buzrukkhonov Sarvarkhon Munavvarkhonovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor

Akhmedov Javokhir Jamolovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences

Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Technical Sciences, Senior Lecturer

Bobobekov Ergash Abdumalikovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Acting Associate Professor

Judi Smetana, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)

Chrissy Lewis, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)

Glazova Marina Viktorovna, Candidate of Economic Sciences (Moscow)

Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor

Sevil Piriyeva Karaman, Doctor of Philosophy (PhD) (Turkey)

Mirzaliyev Sanjar Makhmatjon ugli, Head of the Department of Scientific Research and Innovations, TSUE

Ochilov Bobur Bakhtiyor ugli, Senior lecturer at TSUI

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Aliyev Bekdavlal Aliyevich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xalikov Suyun Ravshanovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Rustamov Ilhomiddin, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Kamilova Iroda Xusniddinovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
G'afurov Doniyor Orifovich, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, katta o'qituvchi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, mustaqil tadqiqotchi

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Pulatov Bakhtiyor Alimovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Aliyev Bekdavlal Aliyevich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khalikov Suyun Ravshanovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Rustamov Ilkhomiddin, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Khakimov Ziyodulla Akhmadovich, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Kamilova Iroda Xusniddinovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics
Gafurov Doniyor Orifovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogy
Fayziyev Oybek Raximovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Tukhtabayev Jamshid Sharafetdinovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Khamidova Faridaxon Abdulkarimovna, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Yakhshiboyeva Laylo Abdisattorovna, Senior Lecturer
Babayeva Zuhra Yuldashevna, Independent Researcher

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

Цифровизация социально-трудовых отношений: вызовы и перспективы для работников.....	18
Абдумухтаров Анваржон Акрамжонович	
O'zbekistonda faoliyat ko'rsatayotgan soliq to'lovchi yuridik shaxslarning iqtisodiy faoliyatini rag'batlantirish masalalari.....	26
To'xtaboyev Nuriddin Isomiddin o'g'li	
Ecotourism in Protected Areas: A Literature Review.....	32
Ismoilova Maftuna Mamat qizi	
Iqtisodiyotning innovatsion rivojlanishi sharoitida xizmatlar sohasini rivojlantirishning hududiy xususiyatlari.....	38
Primova Shaxlo Jumayevna	
Statistik baholash va ekonometrik modellashtirish orqali biznes rivojlanish tendensiyalarini samaradorligini baholash.....	43
Xabibullayev Ibrohim, Saidova Marhabo Xabibullo qizi	
Tijorat banklarida xususiy kapital hisobi va auditini takomillashtirish.....	52
Qodirova Zilola Maxmud qizi	
Qo'shilgan qiymat solig'i ma'muriyatchiligining ilg'or xorij tajribasi.....	57
Erkayev Nodir Xudayberdiyevich	
O'zbekistonda yashil iqtisodiyotni joriy etish holati va asosiy yo'nalishlari.....	71
Madraximova Zulfiya Nurmatovna, Ishankulova Komila Kurbanovna, Ortiqboeva Aziza Xolmurza qizi, Omonkulova Ro'zigul Akmaljon qizi	
Challenges and opportunities in implementing green economy indicators in uzbekistan's industrial sector under the fourth industrial revolution.....	76
Shodmonov Ruslan Golib ugli, Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich	
Rivojlangan mamlakatlarga ishchi kuchi oqimi va O'zbekiston mehnat bozoridagi o'zgarishlar.....	89
Tilabova Kumush Farhod qizi	
Mamlakatda "yashil" iqtisodiyotni rivojlantirishning tashkiliy-iqtisodiy mexanizmlarini takomillashtirish.....	95
Yuldashboyev Azizulloh Bunyodbek o'g'li, Matkarimov Inomjon Baxtiyorovich	
"Ta'lim muassasalarida moliyaviy resurslarni samarali rejalashtirish va boshqarish".....	101
Bauyetdinov M.J., Medetbayeva D.T.	
Enhancing utilization and minimization of renewable energy systems in uzbekistan.....	105
Toyrova Hamida Umedovna	
Tijorat banklari daromadini oshirishda aholining savodxonligi va xulq atvorining roli.....	114
Shakhlo Davirova	
2020–2024-yillarda o'zbekistondagi iqtisodiy o'sish dinamikasi.....	120
Akbarov Nodir, Ibodullayev Navro'zbek	
O'zbekistonda xalqaro moliyaviy institutlarning yashil moliyalashtirish jarayonidagi roli va strategik yo'nalishlari.....	125
Gulmira Axmadjonova Xabibulla qizi	
Sug'urta tizimiga raqamli texnologiyalarning ta'siri.....	133
Uzaqova Kamola Bexzodovna, Yahyoyev Bahridinxon Bahroil o'g'li	
Improving payment services practices in commercial banks: strategies for efficiency and security.....	138
Mamayusuf Abdusamatov	
Jahon moliya tizimi: asosiy tendensiyalar va rivojlanishning innovasion yo'nalishlari.....	143
Ataniyazov Jasurbek Xamidovich	
Повышение конкурентоспособности экологического туризма Узбекистана путём развития всесезонных горных туристических центров.....	150
Ахмедходжаев Равшан Темурович	
Xo'jalik yurituvchi subyektlar tashqi iqtisodiy faoliyatida valyuta operatsiyalarini takomillashtirish.....	157
Safarov Alisher Ibrohim o'g'li	

Oliy ta'lim tizimini miqdoriy va sifat ko'rsatkichlari asosida baholashning kompleks metodologiyasi.....	163
Hakimova Mushtariybonu Hamid qizi, Bozorova Muazzam Hamid qizi	
Ko'chmas mulkni boshqarish samaradorligini baholashning uslubiy yondashuvlari	167
Mirdjalilova Dildora Shuxratovna	
Xizmatlar sohasini rivojlantirishda kichik biznesning ahamiyati va uning innovatsion rivojlantirishdagi muhim xususiyatlari	173
Ulmasova Oygul Baxtiyorovna	
Результаты долгосрочного прогнозирования и стратегического анализа эффективной организации современного управления жилищным фондом.....	178
Бердиева Дилфуза Ахатовна	
Improving long-term assets accounting and auditing	184
Gulboy Yusupov	
Davlat budjeti va xususiy sektor ishtirokida oliy ta'limni moliyalashtirishning optimal modeli.....	189
Bozorov Alisher Ro'zimurodovich	
Xufyona iqtisodiyotni qisqartirishda soliq islohotlari va raqamli texnologiyalar: O'zbekiston tajribasi va xalqaro yondashuvlar.....	193
Choriev Makhmayokub, Karimov Mamurbek, Xamrayev Olimjon, Urazov Mansur	
Bank aksiyalarining bozordagi narx dinamikasi va unga ta'sir etuvchi omillar	200
Nomozov Samandar Shuxrat o'g'li	
Sanoatda rivojlanish kafolati: moliyaviy boshqaruvni raqamli transformatsiya orqali avtomatlashtirish.....	206
To'qliyev Abdirauf Bahodir o'g'li	
Inson kapitalini rivojlantirishning jamiyat farovonligi, aholi daromadlariga ta'siri.....	214
Bozorova Saxobat Abdujapparovna	
Анализ конкурентной среды: методология, примеры и этапы процесса.....	219
Садикова Раъно Абдуллаевна	
Tijorat banklarida muammoli kreditlarning nazariy asoslari va ular bilan ishlash mexanizmining zaruriyati	225
Salixova G.J	
Iqtisodiyotda energiya xavfsizligiga erishishning xorij tajribasi.....	230
Samandarov Og'abek Alisher o'g'li	
Measuring methodologies of influence of the esg factors	235
Tolipova Feruza Alisherovna	
Совершенствование налогового администрирования в условиях экологически устойчивого развития.....	240
Омонов Отажон Журакулович	
Moliyaviy vositalar asosida erkin iqtisodiy zonalarni rivojlantirish strategiyasini takomillashtirish	249
Quziev Ravshan Ramazanovich	
Методологические аспекты внедрения управленческого учета в университетах Узбекистана.....	253
Каршиева Мохинур Олим кизи	
Budjet tashkilotlarida tovar-moddiy zaxiralar hisobini takomillashtirish (tibbiyot muassasalari misolida)	257
Tulyaganov Abdumalik Abdiraximovich	
Умные города как фактор экономического развития.....	261
Нозима Кахрамоновна Хакбердиева	
Перспективы зеленого фактора экономического роста в Республики Узбекистан.....	266
Исламова Насиба Улугбек кизи, Абдурашидов Отабек Улугбекович, Мамасалиева Мукаддас Ибадуллаевна	
Qurilish korxonalarida sifat menejmentini joriy qilish mexanizmlarini takomillashtirish	270
Ergashev O'tkir, Saidov Mash'al Samadovich	
Xorazm viloyatida eksportni rivojlantirish uchun potensial imkoniyatlar va ularni baholash.....	275
Fozil Xolmurotov	
Maishiy xizmatlar sohasini davlat tomonidan tartibga solishning nazariy jihatlarini.....	282
Quliyev Begimqul Melikovich	

O'zbekiston hududlarida chakana kreditlashning o'sishi.....	289
Eshqobulova Charos O'roq qizi	
Empowering uzbekistan's grain enterprises: innovative strategies for sustainable growth and operational efficiency.....	292
Kurbanova Dildora Abdurakhmanovna	
Kapital investitsiyalarga doir axborotlarni xususiy kapital to'g'risidagi hisobotda aks ettirish uslubi-yatini takomillashtirish	298
Boronov Bobur Farxodovich, Muxammadiev Zarrux Umarovich	
To'qimachilik korxonalarining yashil iqtisodiyotga o'tishi va yengil sanoat korxonalarini muqobil energiyadan samarali foydalanish yo'llari	303
Xolbekova Feruzaxon Rasulovna, Jalolova Aziza Jalol qizi	
Research on the effects of interest rate, inflation rate and gross domestic product (GDP) on the level of foreign direct investment (FDI) inflows (evidence from Uzbekistan).....	307
Azimov Shakhzod	
Organik mahsulotlar eksportini rag'batlantirishda maqsadli bozorlarga yo'naltirilgan marketing strategiyalari.....	314
Xidirov Shohrux Bobir o'g'li	
Korxonada iqtisodini barqarorligini ta'minlash masalalari.....	319
Abdullayev Maqsud Abdumaxmudovich	
Внедрение инновационных методов управления человеческих ресурсов в строительных компаниях.....	323
Джуроева Гузаль Шавкатовна	
Sug'urta zararlarini baholashda sun'iy intellektni qo'llash istiqbollari	328
Shoraximova Zilola Nasirdjonovna	
O'zbekiston Respublikasi mahalliy budjet tizimini moliyalashtirish masalalari	332
Qo'ldoshev Diyor O'rol o'g'li	
Raqamli texnologiyalar asosida raqamli ekotizimlar va ularning biznes-jarayonlarga ta'sirini aniqlashga ilmiy qarashlar tahlili	336
Suvanova Dilnoza Dilmurod qizi	
Innovatsion salohiyatni oshirish asosida qurilish materiallari sanoati korxonalarining boshqaruv mexanizmlarini takomillashtirish	342
Xaydarova E'zoza Shukurullayevna	
Aholi turmush darajasini dinamik kontekstli normallashtirish va moslashuvchan vaznlar usuli orqali baholash	352
Xolto'rayev Islom Ilhomovich, Ollokulova Feruza Mansurovna	
O'zbekiston Respublikasida xufiyona iqtisodiyotini qisqartirish va mamlakat rivojlanishiga uning ta'siri.....	358
Baxtiyorov Sherati Muzaffarovich	
Qayta tiklanuvchi energiya manbalari qurilmalarini aholi tomonidan xarid qilish va kompensatsiya ajratish jarayonlarini raqamlashtirish hamda tizimlar integratsiyasi istiqbollari.....	362
Ochilov Abdujabbor Akramovich	
O'zbekistonda kambag'allikni qisqartirish va aholi farovonligini oshirishda chet el tajribasining afzalliklari.....	369
Raxmatullayeva Shaxnoza Xamidovna, Akbarova Iroda Samatovna	
Qurilishda loyiha boshqaruvi konsepsiyasining mazmuni	375
Pulatov Shaxron Axmedovich	
Loyiha budjeti va uning ijrosini ta'minlash masalalari.....	379
Murodova Mohigul Chori qizi, Xamidov Odil Davurovich	
Qishloq xo'jaligidagi chorvachilik tarmog'ining iqtisodiy faoliyatini o'rta muddatli statistik prognozlarini tuzish (Andijon viloyati misolida).....	390
Iskandarov Davlatbek Xursanbekovich, Urishev Baxtiyor Abdusamatovich, Muydinov Xusniddin Nuriddin o'g'li	
Innovatsion faoliyatning iqtisodiy samaradorligini baholash va rivojlantirish yo'llari.....	397
Qurbanov Tolmasjon Namoz o'g'li, Shodiyev Fazliddin Qalandar o'g'li, Holmirzayeva Gulruh Akbarovna	
Fond bozorida kompaniyaning investitsion jozibadorligini baholash uslubi-yoti.....	403
Yulduz Usmanova	
Jahon bozoriga kirishda elektron bozorlarning ahamiyati.....	411
Hamroyeva Umida	

Comparative statistical analysis of foreign trade indicators of the Republic of Uzbekistan	415
Abdujalilova Bibisora Bakhodir kizi	
Yaxshi korporativ boshqaruv orqali aksiyadorlik jamiyatlarining kapital qiymatini oshirish: metodologik yondashuv.....	423
Urinov Bobur Nasilloevich	
JAS – barqaror qishloq xo‘jaligini rivojlantirishning yapon modeli vositasi	423
Baynazarov Elmurod Erkinovich	
Xususiy banklarning depozit operatsiyalarini mustahkamlash yo‘llari	435
Olimov Abror Axadjon o‘g‘li	
The impact of digital financial technologies on the financial system.....	439
Yahyoyev Bahriddinxon Bahroil o‘g‘li, Pardayev Olim Mamayunusovich	
Korxonalar eksport salohiyatini oshirishning “yashil” marketing mexanizmi	443
To‘rayev Shohrux Halimovich	
O‘zbekistonda ichki turizmni rivojlantirishda turistik oqim mavsumiyligini boshqarish yo‘llari	448
Fayazov Muxiddin Sobirovich	
Sanoat korxonalarida qayta tiklanuvchi energiya manbalaridan foydalanish bo‘yicha xalqaro tendensiyalar	453
Bobobekov Ergash Abdumalikovich	
Ayollar tadbirkorligining tarixi: O‘zbekiston va dunyo bo‘yicha rivojlanishi.....	459
Burxonova Sabo Tulanovna	
Qimmatli qog‘ozlar bozorida investorlar risklarini pasaytirishni takomillashtirish yo‘llari.....	466
Xalilov Umid Ishtemirovich	
Korxonalar moliyaviy ko‘rsatkichlari tahliliga fundamental yondashuv.....	470
Dilshodjon O‘rinov, Sanobar Ismoilova	
Iqtisodiy o‘zgarishlar davrida korxonalar moliyaviy barqarorligining ta‘minlanishi omil va mezonlari	475
Xolbekova Dilobarxon Rasuljon qizi	
Cash accounting as a tool of financial discipline and transparency in the public sector	481
Marqaboyev Sardorbek Abdusalomovich, Annayev Abdurasul Abdurashidovich	
Пути совершенствования практике финансирования социального предпринимательства.....	486
И.Ж.Исаков	
O‘zbekistonda an‘anaviy resurslar va qayta ishlanadigan energiya manbalarini rivojlantirish imkoniyatlaridan unumli foydalanish.....	490
Normurodov Xusan Eshmaxmatovich, Kaxramanova Sevda Shamsiddin qizi	
Ijtimoiy salohiyat – hududiy iqtisodiyotni rivojlantirishning boshqaruv obyekti sifatida.....	497
Erkayeva Gulbahor Panjiyevna, Zoirov G‘olibjon Toshtemir o‘g‘li	
Xorazm oziq-ovqat bozorida mahsulotlarning raqobatbardoshligini oshirishda marketing faoliyatlarini baholash usullari	503
Abdikarimova Zilola Bahramovna	
Переход к зелёной энергетике узбекистана как возможность достижения устойчивого экономического роста.....	508
Бай Жин Хуан (Bai Jin xuan)	
Изучение условий финансирования проектов международными банками развития	513
Жалилова Барнохон Суръатжоновна	
O‘zbekiston respublikasi budjet jarayonida budjetlarning ochiqligi va jamoatchilik ishtirokini oshirish.....	517
Shodmonqulov Temurbek Ulug‘bek o‘g‘li	
Chiqib ketayotgan aktivlarni hisobga olish va baholash masalalari	522
Kuziyeva Dinora Bahodirovna	
Asosiy kapitalga investitsiyalarning iqtisodiy o‘lishga ta‘siri.....	528
Qo‘shbaqov Aybek Shovqiyevich	
Changes in employee benefits and human resource management in accounting system of the Republic of Uzbekistan	535
Ravshanbekov Lazzbek Tolibjon o‘g‘li, Toshpulatova Munisabonu	

Iqtisodiyot tarmoqlarida suv iste'molini boshqaruvining raqamlashtirish tashkiliy-iqtisodiy mexanizmlarini takomillashtirish istiqbollari.....	541
Karimov Anvarjon Muqumjonovich	
Теоретические аспекты налогообложения доходов физических лиц на основе всеобщего декларирования	547
Усманова Мухлиса Сагдуллаевна	
Bank tizimini raqamlashtirish va uning bank barqarorligiga ta'siri.....	555
Sayfullayev Jamshidjon Xabibjanovich	
Kambag'allikni qisqartirish va aholi bandligini ta'minlashda tadbirkorlik faoliyatining o'rni	560
Saparov Ismat Chorshanbiyevich	
Innovatsion korxonalarda xarajatlar hisobining zamonaviy usullari	565
Turayev Og'abek Kaxramonovich, Ochilov Shavkat Toshmamatovich	
Дополнительные услуги в индустрии гостеприимства как эффективный инструмент продвижения бренда предприятия	570
А.И. Лесников, Д.В. Мамаева	
Преимущества и вызовы перехода на зелёную экономику.....	580
Умарова Гузал Гайратовна, Лапасова Камола Фарход кизи	
Yashil iqtisodiyot sharoitida hududlarda ishlab chiqarish korxonalarining iqtisodiy samaradorligini oshirish	586
Ibrogimov Sherzodbek Xalimjon o'g'li, Djurayeva Maxliyoxon Xayrullayevna	
Yashil iqtisodiy o'sishni ta'minlashda bevosita soliqlar rolini oshirish masalalari.....	591
Abdullayev Dilmurod Aliyar o'g'li	
The main directions for improving innovative activities in agriculture	598
Aytmuratova Miyrigul Zhalgasovna	
Klaster tizimi orqali O'zbekistonda qishloq xo'jaligining iqtisodiy o'sishi	605
Xaydarov Sardor Komil o'g'li	
Inklyuziv ta'lim: adolatli va teng jamiyat sari	610
Muxamedjanova Dilshodxon Muzaffarovna	
Yashil iqtisodiyot: muammo va yechimlar	615
Boymatov Xoliyor Qurbonovich	
Issues of using foreign loans in the development of the transport system in the Republic of Uzbekistan	621
Alimov Ilhomjon Ikromovich	
Проблемы и резервы развития пищевой промышленности в экспортном направлении.....	628
Ўролова Севара Бехзод кизи	
Оценка степени риска инновационной деятельности	634
Алиева Эльнара Аметовна	
Yashil innovatsiyalar, ularning turlari va omillari.....	638
Maxkamova Sayyora Shokirovna	
Qishloq xo'jaligida transport tizimidan samarali foydalanishning nazariy asoslari.....	641
Turdiyeva Irodaxon Ismoil qizi	
Soliq ma'murchiligida nazorat funksiyasi va unda kameral soliq tekshiruvi hamda takomillashtirish yo'llari.....	648
Hujamuradov Abrorbek Ro'zimurat o'g'li	
Sanoat korxonalarida xarajatlarni mahsulot tannarxiga taqsimlash metodologiyasini takomillashtirish istiqbollari	653
Safarov Javohir Ismoilovich	
Moliyaviy hisobotlarni shakllantirishda milliy standartlarni xalqaro standartlarga uyg'unlashtirish masalalari	659
G'aniyev Zafar Usanovich	
Ta'lim kreditini moliyalashtirish jamg'armasi faoliyati.....	666
Adilov Zuxriddin Marip o'g'li	
Tibbiyot muassasalarining moliyaviy ta'minoti va resurslardan foydalanish mexanizmlariga ta'sir qiluvchi omillar	670
Elmurodov G'ayratjon Abdumurodovich	
Tourism finance for sustainability: investing in green futures	674
Tashpulatov Sadriddin Sayfulloevich	

Ta'lim jarayonlarini boshqarishda mobil texnologiyalar	681
Esonova Mohiraxon Sodiqjon qizi, Ovxunov Iqboljon Abdunabiyevich, Sherzodbek Nabiyev Nurmuhammad o'g'li	
Banklarda risklarni nazorat qilishning amaliyoti	686
Jumanazarov Muzaffar Jumanazar o'g'li	
Налоговые реформы в Узбекистане: вызовы, достижения и перспективы	692
Садиков Искандар Гайратович, Буранова Лола Вахобовна	
Turizm xizmatlari samaradorligini baholash usullari va vositalari tahlili	704
Jiyanov Uktam Panjiyevich	
Korxonalar va tashkilotlarda xodimlarni boshqarish strategiyasi	712
Raxmonova Feruza Musakulovna	
Maktabgacha ta'lim tashkiloti direktorlarini menejerlik faoliyatiga tayyorlashning ahamiyati	716
Dusmaxamedov Abduljalil Abdusabirovich	
Davlat korxonasini xo'jalik jamiyatiga o'zgartirishning foydali jihatlari	720
Z.D. Sanjarov	
The role and main types of agricultural tourism in Uzbekistan	724
M.Xolmuratova, G.N.Tojiyeva	
Цифровые технологии как драйвер повышения эффективности банковского маркетинга	727
Кахрамонов Хуршидjon Шухрат угли, Маннабова Хулкар Фарход кизи	

ЦИФРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ КАК ДРАЙВЕР ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ БАНКОВСКОГО МАРКЕТИНГА

Кахрамонов Хуршиджон Шухрат угли

PhD, доцент кафедры «Маркетинг»

Ташкентский государственный экономический университет

Маннабова Хулкар Фарход кизи

Магистрант 2 курса

Ташкентский государственный экономический университет

Аннотация: В статье рассматриваются современные цифровые технологии, используемые в банковском маркетинге, и оценивается их роль в повышении эффективности коммуникаций с клиентами и оптимизации маркетинговых процессов. Показано, что интеграция инструментов цифровой аналитики, искусственного интеллекта и Big Data способствует персонализации банковских продуктов, увеличению лояльности клиентов и укреплению конкурентных позиций банков на рынке. Приводится обзор мировых тенденций и анализируется опыт внедрения цифровых решений в банковский сектор Узбекистана.

Ключевые слова: цифровые технологии, банковский маркетинг, цифровая трансформация, искусственный интеллект, Big Data, персонализация услуг, банковская аналитика.

Annotatsiya: Maqolada bank marketingida qo'llanilayotgan zamonaviy raqamli texnologiyalar tahlil qilinib, ularning mijozlar bilan kommunikatsiyani samarali tashkil etish hamda marketing jarayonlarini optimallashtirishdagi o'rni baholanadi. Raqamli analitika, sun'iy intellekt va Big Data vositalarini integratsiya qilish bank mahsulotlarini shaxsiylashtirishga, mijozlarning sodiqligini oshirishga hamda banklarning raqobatbardoshligini mustahkamlashga xizmat qilishi ko'rsatilgan. Jahon tajribasi va O'zbekiston bank sektoriga raqamli yechimlarni joriy etish amaliyoti o'rganilgan.

Kalit so'zlar: raqamli texnologiyalar, bank marketingi, raqamli transformatsiya, sun'iy intellekt, Big Data, xizmatlarni shaxsiylashtirish, bank analitikasi.

Abstract: The article examines modern digital technologies applied in banking marketing and assesses their role in enhancing customer communication effectiveness and optimizing marketing processes. It demonstrates that integrating digital analytics tools, artificial intelligence, and Big Data contributes to the personalization of banking products, improved customer loyalty, and strengthened competitive positions of banks in the market. A review of global trends and an analysis of the experience implementing digital solutions in Uzbekistan's banking sector are provided.

Key words: digital technologies, banking marketing, digital transformation, artificial intelligence, Big Data, service personalization, banking analytics.

ВВЕДЕНИЕ

Современный этап развития мировой экономики характеризуется интенсивной цифровизацией всех сфер деятельности, что обуславливает широкомасштабное внедрение передовых информационно-коммуникационных технологий. Банковская сфера, как одна из наиболее чувствительных к инновационным изменениям отраслей, особенно активно интегрирует цифровые технологии для повышения эффективности операционной деятельности, качества клиентского сервиса и общей конкурентоспособности на рынке финансовых услуг.

В условиях обостряющейся конкуренции и изменяющихся поведенческих моделей потребителей традиционные инструменты банковского маркетинга утрачивают былую результативность. Это обуславливает необходимость переосмысления маркетинговых стратегий банков и адаптации их к новым цифровым реалиям. В центре внимания оказывается цифровая трансформация маркетинговых процессов как ключевой фактор обеспечения устойчивого взаимодействия с клиентами и формирования долгосрочной лояльности.

Актуальность темы исследования определяется рядом факторов. Во-первых, рост цифровых ожиданий клиентов требует от банков предоставления персонализированных, удобных и оперативных решений. Во-вторых, внедрение цифровых технологий позволяет значительно повысить точность и эффективность маркетинговых коммуникаций, сократить издержки и расширить охват целевой аудитории. В-третьих, современные инструменты анализа данных, такие как Big Data и искусственный интеллект, открывают новые возможности для формирования индивидуализированных предложений, опирающихся на глубокую аналитику поведения клиентов.

Персонализация маркетинга на основе интеллектуальной обработки больших массивов данных становится важным стратегическим преимуществом банковской организации, позволяющим не только увеличить клиентскую базу, но и повысить устойчивость в условиях рыночной волатильности. Однако цифровая трансформация требует значительных организационных усилий, включая развитие цифровых компетенций персонала, реинжиниринг бизнес-процессов и обеспечение надёжной системы информационной безопасности.

Следует отметить, что, несмотря на накопленный международный опыт в области цифровизации банковского маркетинга, в Узбекистане данный процесс пока находится на этапе активного становления. В связи с этим особую значимость приобретает изучение мировых практик, анализ успешных кейсов применения цифровых технологий, а также систематизация существующего отечественного опыта в условиях национальной специфики.

Таким образом, исследование на тему *«Цифровые технологии как драйвер повышения эффективности банковского маркетинга»* обладает высокой научной и практической значимостью. Оно направлено на выявление потенциала современных цифровых инструментов, способных существенно повысить результативность маркетинговой деятельности банковских учреждений и их конкурентные позиции на фоне ускоряющихся процессов цифровизации экономики.

ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ ПО ТЕМЕ

В современных условиях цифровая трансформация банковского маркетинга представляет собой не просто технологическое обновление, а комплексную перестройку стратегических и операционных механизмов взаимодействия с клиентами. Данная тематика широко освещается в научной литературе, где рассматриваются как теоретические основания, так и методологические подходы, а также практические аспекты внедрения цифровых стратегий в деятельность банковских учреждений. Существенным драйвером трансформации выступают информационно-коммуникационные технологии, в частности решения, основанные на кобрендинге, которые способствуют усилению клиентской лояльности и расширению каналов дистрибуции банковских услуг.

Эволюция цифрового маркетинга в банковском секторе предполагает не только внедрение инновационных цифровых решений, но и глубокую трансформацию организационной культуры и бизнес-процессов. В этом контексте особый интерес представляют взгляды признанных зарубежных исследователей, таких как Ф. Котлер, К. Келлер и Г. Армстронг. В их трудах подчёркивается, что цифровая эпоха требует от банков не просто автоматизации процессов, а коренного переосмысления философии обслуживания клиента. Речь идёт о переходе к персонализированным моделям коммуникации, построенным на анализе больших данных и предиктивной аналитике. По мнению Котлера и Келлера, именно ориентация на создание уникального клиентского опыта и выстраивание долгосрочных отношений становятся краеугольным камнем устойчивого конкурентного преимущества на цифровом рынке [1]. Таким образом, цифровой маркетинг выступает неотъемлемой частью стратегического развития банков, усиливая их адаптационные возможности и рыночную гибкость.

Исследования таких авторов, как Брайан Солис и Дэвид Роджерс, детализируют влияние цифровых платформ и инструментов на маркетинговые стратегии банков. Солис описывает цифровую трансформацию как процесс радикального переосмысления организационных процессов, включая взаимодействие с клиентами, бизнес-модели и коммуникации [Solis, 2019]. В свою очередь, Роджерс акцентирует внимание на том, как цифровые инновации изменяют саму структуру маркетинга и способы получения и анализа данных, что существенно повышает эффективность и точность маркетинговых кампаний [2].

Актуальные вопросы стратегического развития банковской деятельности и сферы услуг через призму маркетингового анализа находятся в центре внимания целого ряда отечественных исследователей. В частности, А.С. Разгонова и И.А. Матюшкина [3], а также Н.А. Коростелев [4] и Р.Ю. Стыцок [5] в своих трудах рассматривают широкий спектр направлений маркетингового обеспечения банковских процессов, акцентируя внимание на необходимости интеграции инновационных подходов в коммуникационную и продуктовую политику. Значительный интерес в научном сообществе вызывают исследования С.Э.

Желаевой и Ч.А. Цыбикова [6], которые анализируют вызовы и перспективы цифровой трансформации маркетинговых механизмов, в том числе через призму адаптации банков к цифровой среде.

Кроме того, важным вкладом в развитие данной научной области являются работы О.А. Цединова и Э.О. Бадма-Горяевой [7], которые сосредотачиваются на современных инструментах стимулирования спроса, применяемых в условиях активного распространения цифровых технологий. Их исследования подчеркивают значимость цифровых каналов в повышении лояльности текущих клиентов и расширении клиентской базы. Существенный научно-практический вклад в изучение концептуальных основ и прикладных аспектов цифрового маркетинга внесли также Т.П. Данько и О.В. Китова [8], обосновавшие необходимость формирования персонализированных стратегий взаимодействия с клиентами в условиях цифровизации банковской деятельности.

В исследованиях банковского сектора стран Центральной Азии, в частности Узбекистана, также наблюдается интерес к теме цифровизации. Исследователи отмечают, что, несмотря на позитивные изменения, процесс цифровизации банковского маркетинга находится на начальном этапе и требует дальнейшего развития инфраструктуры, нормативно-правового обеспечения и повышения цифровой грамотности клиентов и персонала.

В современной научной и прикладной литературе банковский маркетинг всё чаще рассматривается не только как совокупность методов продвижения, но как целостная управленческая философия, стратегическая парадигма и инструментальная тактика, направленные на обеспечение устойчивости и конкурентоспособности банковской деятельности. Активное освоение маркетинговых инструментов и их интеграция в ключевые бизнес-процессы способствует не только достижению текущих коммерческих результатов, но и реализации долгосрочных стратегических целей. Эффективное применение маркетинга позволяет банку рационально соотносить имеющиеся ресурсы с рыночными возможностями, формируя сбалансированную модель развития в условиях высококонкурентной среды.

Современный банковский маркетинг в этом контексте можно охарактеризовать как систематический и проактивный процесс выявления и освоения перспективных рыночных ниш, а также разработки банковских продуктов, максимально соответствующих актуальным и потенциальным потребностям целевой клиентуры. Этот процесс предполагает не только формулирование чётких и измеримых целей, но и построение детализированной дорожной карты по их достижению, включая подбор эффективных инструментов реализации и мониторинга. Особую значимость в этом процессе приобретает своевременное реагирование на технологические тренды и их влияние на структуру и динамику маркетингового комплекса банка. Именно это обеспечивает переход к более инновационным и гибким форматам коммуникации с клиентом и способствует внедрению современных цифровых решений.

С учётом усиливающегося влияния цифровых технологий на банковскую отрасль, возрастает объективная необходимость в более чёткой дифференциации маркетинговых подходов. Это обусловлено тем, что в различных условиях и для различных видов продуктов может потребоваться применение различных моделей – будь то классический офлайн-маркетинг, интернет-маркетинг или полностью цифровой формат. Кроме того, важно учитывать тип банковских услуг: традиционные или инновационные, поскольку подход к их продвижению и коммуникации с клиентами может существенно различаться. Такой аналитический подход позволяет повысить адресность и результативность маркетинговых стратегий (см. рис. 1).

Рис. 1. Дифференциация банковского маркетинга в условиях цифровизации.

В условиях стремительного технологического прогресса и масштабной цифровизации финансовой сферы традиционное понимание банковского маркетинга существенно трансформируется, приобретая новое содержание и функциональное наполнение. Активное внедрение цифровых технологий в банковскую практику не только меняет формы и каналы взаимодействия с клиентами, но и способствует формированию новой научной и практической парадигмы – цифрового маркетинга (Digital marketing), который сегодня рассматривается как неотъемлемая составляющая современной маркетинговой стратегии банков.

Цифровой маркетинг в контексте банковской деятельности представляет собой систематическую маркетинговую активность, основанную на использовании широкого спектра цифровых инструментов и коммуникационных платформ для построения устойчивых и персонализированных отношений с потребителями, деловыми партнёрами и другими участниками финансового рынка. В данном контексте целесообразно согласиться с точкой зрения Р.Ю. Стыцюка [9], который предлагает двухуровневую типологию цифровизации банковского маркетинга. Первый уровень предполагает интеграцию цифровых решений в традиционные банковские процессы и обслуживание клиентов с целью повышения их эффективности и качества. Второй – более глубокий и инновационный – ориентирован на создание принципиально новых цифровых моделей банковского взаимодействия, основанных на внедрении финансовых технологий, облачных решений, искусственного интеллекта и блокчейн-технологий, способных кардинально изменить структуру и логику предоставления банковских услуг.

Таким образом, системный анализ современной научной литературы свидетельствует о значительном интересе научного сообщества к вопросам цифровой трансформации банковского маркетинга. Это подчёркивает актуальность дальнейших исследований, направленных на разработку эффективных методологических и практических подходов к использованию цифровых технологий в банковском секторе. Особенно важно учитывать специфику развивающихся экономик, таких как экономика Узбекистана, где цифровизация банковской сферы открывает широкие перспективы для повышения финансовой инклюзии, клиентоориентированности и устойчивого роста.

МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ

Методологическая основа данного исследования базируется на системном и комплексном подходах к изучению маркетинговых исследований в контексте формирования клиентской стратегии коммерческих банков. Исследование опирается как на общенаучные методы, так и на специальные методы, применяемые в маркетинговом анализе и банковском менеджменте.

В качестве теоретической базы использованы методы логического анализа, индукции и дедукции, сравнительного анализа и обобщения. Эти методы применялись при изучении и интерпретации научной литературы, формировании понятийного аппарата и систематизации подходов к маркетинговым исследованиям в банковской сфере. Ограничения исследования связаны с ограниченным доступом к внутренней маркетинговой аналитике банков, а также с недостатком открытых данных по отдельным клиентским сегментам. Эти ограничения компенсируются использованием официальных источников и обобщением данных на основе вторичных исследований.

АНАЛИЗ И РЕЗУЛЬТАТЫ

Активное использование инновационных цифровых технологий в банковской деятельности требует не только разработки новых маркетинговых стратегий и методов, но и их постоянной адаптации и модернизации с учётом быстро меняющихся технологических условий. Для эффективной реализации задач цифровой трансформации маркетинга становится необходимым использование широкого спектра цифровых инструментов: брендированных приложений для персональных компьютеров и мобильных устройств, сервисов sms/mms-рассылок, цифровых рекламных дисплеев, установленных в общественных пространствах, а также QR-кодов, размещаемых в печатных и наружных рекламных материалах. В дополнение к этому используются различные коммуникационные сети и технологии передачи данных, включая GSM, GPS, GPRS, Bluetooth, Wi-Fi и Интернет.

Отличительной особенностью цифрового банковского маркетинга является его многоканальный характер: в отличие от интернет-маркетинга, который оперирует исключительно через сеть Интернет, цифровой маркетинг охватывает значительно более широкий спектр коммуникационных технологий. Это позволяет создавать комплексные маркетинговые кампании, направленные на разработку, продвижение и реализацию инновационных финансовых продуктов и услуг, ранее отсутствующих на рынке.

Следует отметить, что цифровой маркетинг включает в себя интернет-маркетинг как один из своих компонентов, расширяя его функциональные возможности за счёт интеграции дополнительных сетей связи и каналов коммуникации [10]. Согласно мнению Н.А. Коростелева [11], цифровой маркетинг обеспечивает более точное и эффективное взаимодействие с целевыми сегментами рынка как в виртуальной среде, так и в реальных условиях, что усиливает его прикладную значимость в рамках современного финансового сектора.

Научная литература подчёркивает, что цифровой маркетинг представляет собой следующий этап эволюции маркетинговых технологий после интернет-маркетинга, отражая переход общества к этапу тотальной цифровизации в условиях информационной экономики [12]. В этой связи в таблице 1 представлены актуальные инструменты и способы цифрового маркетинга в банковской деятельности, которые в последние годы демонстрируют динамичный рост популярности и активное распространение в цифровом пространстве. (Таблица 1)

Таблица 1. Наиболее распространенные инструменты и технологии цифрового банковского маркетинга [13].

Инструменты цифрового маркетинга в банковской деятельности	Характеристика
Технология Big Data	Позволяет обрабатывать массивы данных больших объемов: собирать, хранить, анализировать информацию, производить расчеты и делать прогнозы. В банковской сфере чаще всего применяется для изучения имеющихся и потенциальных клиентов банка
Контекстная реклама Google Ads	С помощью контекстной рекламы потенциальный клиент получает релевантную рекламу нужного ему товара или услуги в результатах поиска. Это позволяет банковскому учреждению эффективно настроить рекламу, отслеживать уровень привлечения клиентов и повышать его рентабельность
Email-маркетинг	Одно из средств прямой коммуникации с клиентами с помощью электронной почты. Позволяет охватить целую аудиторию и повышает уровень лояльности клиентов
Ретаргетинг (retargeting)	Мощный инструмент повторного привлечения клиентов. Такое перенацеливание позволяет вернуть клиента на сайт банка, который он уже посещал, и совершить покупку товара или услуги. Это значительно повышает узнаваемость бренда, а значит, и рентабельность банка
Вирусный маркетинг	Современная технология, позволяющая быстро распространять информацию для большой аудитории. При этом носителями рекламной информации выступают сами интернет-пользователи. Способствует усилению повышения межбанковской конкуренции и уровня доверия со стороны клиентов
RTB (real time bidding)	Технология цифрового маркетинга, позволяющая осуществлять аукцион рекламных объявлений (торгов) в реальном времени. Это повышает конверсию рекламной кампании, а следовательно, снижает затраты на неэффективную рекламу
SEO (search engines optimization)	Это комплекс мероприятий, которые направлены на оптимизацию сайта банка в поисковиках. Позволяет увеличить уровень посещаемости сайта и привлечь как можно больше потенциальных клиентов
SMM (social media marketing)	Социальный медиа-маркетинг является одним из самых мощных инструментов цифрового маркетинга, используемого для сбора данных о потребителях банковских услуг, формирования целевой аудитории
SMO (social media optimization)	Комплекс мероприятий, направленных на оптимизацию социальных сетей. Этот инструмент позволяет привлечь новых клиентов простым и удобным способом
SEM (search engine marketing)	Поисковый маркетинг позволяет увеличить продажу банковских продуктов или услуг путем привлечения большого количества потенциальных клиентов из-за увеличения посещения сайта
SERM (управление репутацией в поисковых системах)	Это ряд мер, направленных на формирование положительного имиджа организации на площадках с отзывами за ее счет

Анализ применяемых в банковской сфере инструментов и технологий демонстрирует, что цифровой маркетинг представляет собой комплексную, многокомпонентную систему. Она охватывает широкий спектр каналов и форматов взаимодействия с клиентами – от социальных сетей, мобильных приложений и push-уведомлений до онлайн-исследований поведения потребителей и механизмов программатик-закупок. При этом цифровой банковский маркетинг использует как онлайн-инструменты, ориентированные на мгновенное взаимодействие в виртуальной среде, так и офлайн-каналы, способные обеспечить омниканальное присутствие банка в повседневной жизни клиента.

Цифровая трансформация банковского маркетинга в последние годы приобрела стратегическое значение, обусловленное стремлением кредитных организаций повысить эффективность процессов и адаптироваться к новым требованиям цифрового потребителя. Переход от традиционных моделей взаимодействия к инновационным цифровым платформам позволяет банкам существенно оптимизировать клиентский опыт, расширить охват аудитории и укрепить рыночные позиции. Среди ключевых преимуществ, которые цифровая трансформация приносит банковским учреждениям, можно выделить следующие:

- ускоренные темпы внедрения передовых цифровых решений;
- качественное преобразование механизмов предоставления банковских услуг;
- формирование новых форм интеграции и партнерства между участниками финансового и технологического рынков;
- трансформация взаимодействия между различными секторами экономики на базе открытых цифровых платформ;
- рост адаптивности банковских услуг к изменяющимся ожиданиям и поведенческим моделям потребителей.

Однако наряду с несомненными преимуществами цифровизации, следует учитывать и сопутствующие риски. Одной из наиболее острых проблем, с которыми столкнулся банковский сектор, стало распространение финансового мошенничества с использованием онлайн-каналов. Мошенники всё чаще прибегают к агрессивным методам социальной инженерии с целью получения конфиденциальной информации – в частности, персональных данных владельцев банковских карт. В этих условиях особенно важной становится быстрая и качественная обратная связь с клиентом, позволяющая оперативно выявить инциденты, предотвратить возможные убытки и при необходимости заблокировать скомпрометированные платёжные инструменты.

В целях систематизации текущих тенденций и оценки перспектив дальнейшего развития цифрового банковского маркетинга, на основе проведённого анализа представляется возможным построение SWOT-модели. Данный аналитический инструмент позволяет наглядно представить сильные и слабые стороны цифровой трансформации в банковском секторе, а также выявить внешние возможности и потенциальные угрозы (см. рис. 2) [14]

Рис. 2. SWOT-анализ банковского маркетинга в цифровом пространстве.

Для повышения эффективности маркетинговой деятельности банковских учреждений в условиях стремительного развития цифровой экономики становится необходимым не только техническое обновление, но и стратегическое инвестирование в инновационные цифровые каналы коммуникации, направленные на взаимодействие как с существующими, так и с потенциальными клиентами. Эволюция цифрового маркетинга становится стимулом для формирования принципиально новых стратегических ориентиров банков, что делает данное направление особенно актуальным для дальнейших теоретических и прикладных исследований.

Следует подчеркнуть, что в условиях усиливающейся рыночной конкуренции банки всё чаще обращаются к внутренним резервам, способным обеспечить долгосрочные конкурентные преимущества. Эти ресурсы, как правило, сосредоточены в ключевых элементах маркетинг-микса, где наблюдается существенная трансформация не только форм коммуникации, но и самой модели банковского маркетинга. Развитие электронной коммерции сокращает традиционный путь от банка к клиенту, минимизируя необходимость физического присутствия в виде филиальной сети, а доля онлайн-продаж устойчиво возрастает. В этой связи маркетинговые инструменты банков вынуждены адаптироваться к реалиям цифровой трансформации и технологическим изменениям, происходящим с беспрецедентной скоростью.

ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Одним из наиболее значимых драйверов развития цифрового банковского маркетинга становятся технологии анализа больших данных (Big Data). Они позволяют проводить детальную сегментацию клиентов, выявлять скрытые закономерности в их поведенческих и транзакционных моделях, определять взаимосвязи между различными факторами и на этой основе формировать обоснованные управленческие решения. Это способствует повышению точности маркетинговых воздействий, улучшению клиентского опыта и росту эффективности бизнес-процессов.

Важным элементом современной маркетинговой инфраструктуры банков также являются облачные технологии. Облачные решения обеспечивают быстрое масштабирование вычислительных мощностей, гибкий доступ к ресурсам (сетям, серверам, хранилищам, приложениям), что снижает затраты на содержание ИТ-инфраструктуры и упрощает запуск маркетинговых кампаний. Облачный маркетинг позволяет значительно сократить издержки на распространение рекламной информации и наладить адресную коммуникацию с целевыми аудиториями в реальном времени.

Несмотря на значительные преимущества цифровизации, необходимо учитывать и сопутствующие вызовы. В первую очередь – это рост киберугроз. Распространение цифровых сервисов увеличивает потенциальную уязвимость банков к кибератакам, направленным как на ИТ-инфраструктуру, так и на кражу персональных данных клиентов. Учитывая высокую зависимость банков от программного обеспечения и цифровых систем, инвестиции в информационную безопасность должны рассматриваться не как опциональный выбор, а как неотъемлемый элемент устойчивого развития.

Таким образом, цифровая трансформация банковского маркетинга должна сопровождаться построением современной финтех-экосистемы, ориентированной на глобальные вызовы и стандарты. Важнейшими компонентами такой экосистемы выступают создание открытых цифровых платформ, развитие формата встроенного банкинга (BaaS – Banking as a Service), повышение цифровой и финансовой грамотности населения, а также усиление мер по обеспечению кибербезопасности в цифровой среде.

В заключение следует отметить, что цифровизация банковской деятельности становится неотъемлемой частью эволюции всей финансовой системы. Каждый технологический прорыв трансформируется в рабочий инструмент как для фронт-офиса, так и для бэк-офисных процессов. Развитие теоретических и практических подходов к цифровому маркетингу требует пересмотра классических концепций маркетинг-микса, интеграции новых технологий на всех этапах жизненного цикла инноваций – от генерации идеи до внедрения продукта. Совокупность этих факторов подтверждает: эффективное сочетание маркетинговых инструментов и современных информационных технологий способно обеспечить устойчивый рост конкурентоспособности банков и их адаптацию к условиям цифровой экономики.

Список использованной литературы

1. Kotler P., Keller K.L. Marketing Management, 15th Edition. Pearson Education, 2020.
2. Solis B. Lifescale: How to Live a More Creative, Productive, and Happy Life. Wiley, 2019.
3. Rogers D. The Digital Transformation Playbook: Rethink Your Business for the Digital Age. Columbia Business School Publishing, 2016.

4. Vial G. Understanding digital transformation: A review and a research agenda // The Journal of Strategic Information Systems. – 2019. – № 28. – С. 118–144.
5. Hinings B., Gegenhuber T., Greenwood R. Digital innovation and transformation: An institutional perspective // Information and Organization. – 2018. – № 28(1). – С. 52–61.
6. Зимин Е.Р. Маркетинг в банковской сфере: теория и практика // Финансовая аналитика. – 2020. – № 3. – С. 42–47.
7. Соловьёва А.А. Клиентская политика коммерческого банка и система управления взаимоотношениями с клиентами // Вестник экономики и права. – 2021. – № 2. – С. 55–60.
8. Алимов Ш.К. Методы маркетинговых исследований в банковской деятельности // Экономика и финансы. – 2022. – № 1. – С. 88–95.
9. Гамбарова Е.А. Инвестиционная привлекательность корпоративного клиента банка: автореф. дисс. ... канд. экон. наук. – М.: Финансовый университет, 2018. – 27 с.
10. Борисова М.Л. Сегментация клиентов в банке: подходы и критерии // Банковское дело. – 2019. – № 6. – С. 70–75.
11. Grand View Research. Digital Lending Market Size Report, 2023–2030. <https://www.grandviewresearch.com/industry-analysis/digital-lending-market>
12. Рогожин М.Ю. Теория и практика рекламной деятельности. – М.: Юрайт, 2021. – 285 с.
13. Юнусов Б.К. Рақобатбардошликни оширишда банк маркетингининг роли // Иқтисодиёт ва таълим. – Тошкент, 2022. – № 1. – С. 58–63.
14. Жураев Х.Б., Рахимов Н.Н. Мижозлар билан ишлашда рақамли стратегиялар // Марказий Осиё молия бозори. – 2023. – № 4. – С. 24–30.

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2025. № 4

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin.
Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

EI.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: @iqtisodiyot_77

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, @iqtisodiyot_77 telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>
